

Тематска област: ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА У СРБИЈИ

ПРЕДЛОГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЗАДРУГАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

*Др Милорад Стаменовић, Universite Cote D' Azur, Француска,
milorad.stamenovic@skema.edu

Анстракт: Србија има богату историју здравствено-задружног покрета која је започела успостављањем првих здравствених задруга у 19.веку. Након 1921. године, здравствено задружни покрет јача и под вођством др Гаврила Којића и уз подршку наших медицинских стручњака тога доба, али и државне политике и Њ.К.В. Краља Александра Првог Карађорђевића се покреће велика иницијатива за ширење овог покрета. Према историјским показатељима, здравствене задруге које су тада осниване у Републици Србији представљале су иновативно решење на светском нивоу, те су ти модели били преношени у Јапан, Француску, САД, Индију, Бугарску, Пољску и др. Након 1949. године, здравствено задружни покрет бива укинут, а здравствене задруге интегрисане у здравствени систем. Данас, на глобалном нивоу све више земаља иницира здравствено задругарство које је показало извесне предности у односу на друге моделе организације у оквирима здравствених система. Потреба младих људи да пронађу нова решења у неизвесним економским процесима, а затим и растући изазови са којима се суочавају здравствени системи у свим државама света упућују и на здравствено задругарство. Модерне здравствене задруге су идентификоване као значајне и ефикасне у решавању проблема са прогресивним смањењем приступа здравственој заштити, проблема на нивоу урбано-рурално, проблема повећања цене здравствених услуга, повећања притиска на здравствене раднике и др. У овом раду се даје предлог за имплементацију здравствених задруга и здравствено-економске импликације здравственог задругарства а засновано на Иницијативи за Јавно слушање пред Скупштином Републике Србије покренуте почетком 2020. године (у вези са оснивањем модерних здравствених задруга на територији Републике Србије). Ове смернице се руководе општим задружним начелима од значаја а међу којима је посебно значајно истаћи да задруге не смеју бити инструмент државе и

морају деловати аутономно. Правни оквир за пословање здравствених задруга треба бити усклађен са потребама. Методологија израде рада је претежно заснована на анализи и синтези адекватних материјала као и ранијих истраживања аутора. Овај рад има значај за доносиоце одлука и креаторе јавне политике, задружне савезе, стручњаке из области економије, задругарства и медицине.

Кључне речи: здравствено задругарство, здравствени систем, историјски и модерни концепти задругарства у Србији

PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF HEALTH COOPERATIVES ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA

* Dr Milorad Stamenovic, Universite Cote D 'Azur, France, milorad.stamenovic@skema.edu

Abstract: Serbia has a rich history of the health cooperative movement that began with the establishment of the first health cooperatives in the 19th century. After 1921, the health cooperative movement was strengthened and under the leadership of Dr. Gavriilo Kojić, with the support of our medical experts of that time, as well as politicians and King Alexander the First Karadjordjevic - a great initiative was launched to expand this movement. According to historical indicators, the health cooperatives that were established in the Republic of Serbia represented an innovative solution at the global level, and these models were transferred to Japan, France, USA, India, Bulgaria, Poland and others. After 1949, the health cooperative movement was abolished and health cooperatives integrated into the health system. Today, globally, numerous countries are initiating health co-operatives, which have shown certain advantages over other organizational models within healthcare systems. The need for young people to find new solutions in uncertain economic processes, and the growing challenges facing health systems in all countries of the world are pointing to the health co-operatives. Modern health co-operatives have been identified as significant and effective in addressing the progressive decline in access to health care, urban-rural problems, increasing the cost of healthcare services, increasing pressure on healthcare professionals, and others. This paper proposes the implementation of health cooperatives and health and economic implications of health cooperatives based on the Public Hearing Initiative before the Parliament of the Republic of Serbia initiated in early 2020 (in connection with the establishment of modern health cooperatives on the territory of the Republic

of Serbia). These guidelines are led by the general cooperative principles of importance, and among which it is particularly important to emphasize that cooperatives must not be an instrument of the state and must act autonomously. The legal framework for the business of health cooperatives should be defined and aligned with needs. The methodology of this paper is predominantly based on the analysis and synthesis of adequate materials, as well as previous research by the author. This paper is of importance for decision makers and policy makers, cooperative alliances, experts in the fields of economics, cooperatives and medicine.

Keywords: health co-operative society, health system, historical and modern concepts of co-operative society in Serbia

1. УВОД И МЕТОДОЛОГИЈА

Рад је базиран на дугогодишњим истраживањима аутора која су резултовала у облику *Иницијативе за формирање здравствених задруга* предате Народној Скупштини Републике Србије 21. Јануара 2020. године. Тиме је тема здравственог задругарства подигнута на ниво разматрања не само Одбора за здравље и породицу Скупштине Републике Србије, већ и значајног дела стручне јавности (научних, стручних и медицинских радника). Стога, значај рада се огледа и у приказаном предлогу промена јавних политика, који кроз научно деловање представља један од веома важних доприноса у научно истраживачком раду. Посебно имајући у виду да је тема здравственог задругарства готово заборављена (неправедно), а да је српски народ имао изузетне историјске успехе у овој области, те да су ти успеси преузимани а затим имплементирани (у организационом смислу формирања здравствено задружних покрета) широм света. Готово да нема уопште „српских успеха“ који се везују за државну управу и администрацију (у овом случају део здравственог система) које су од Србије преузимали развијени Јапан, САД, Француска, Индија и др. То је још један доказ о значају овог облика удруживања, који можемо назвати и „СРПСКИ МОДЕЛ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА“, с обзиром на архивске податке који указују да је управо такав модел здравствених задруга формиран као јединствен и први тог типа у свету. Методологија овог рада је заснована на ранијем раду истраживача на теми здравствених задруга, анализи доступне литературе

укључујући и анализу значајног броја архивске документације из периода након Првог светског рата, те на синтези материјала и приказу резултата ранијих истраживања који се огледа и у предлогу за промену јавне политике у овој области. Епистемиолошки и онтолошки, одговор на полазна питања :“ *Шта знамо о проблему?*“ је приказан у делу овог рада кроз давање кратке али садржајне економске лонгитудиналне анализе организационих промена здравствених задруга. У тексту је осим историографских чињеница, приказан модеран концепт здравственог задругарства, а затим и резултати ранијих истраживања забележени у оквиру иницијативе за промену јавне политике те оснивању модерних здравствених задруга.

2.ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ ЗДРАВСТВЕНО-ЗАДРУЖНОГ ПОКРЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Појава здравственог задругарства се везује за периоде 19ог века на територији тадашње Србије и то као „наследни“ организациони облик произишао из земљорадничких задруга. Формирање здравствених задруга као облика произишлог из већ формираних земљорадничких задруга је имало као утемељење чињеницу да је народ, тј. тадашњи задругари доста добро прихватили земљорадничко задругарство које се омасовило и давало солидне резултате у тадашњој држави. Напоменућемо и да је историјски гледано, појава земљорадничког задругарства у модерном контексту имплементирана веома рано на овим просторима у Бачком Петровцу 1846 године, након формирања иницијалних модерних земљорадничких задруга у Рочделу у Енглеској (1844. године) и Суботишту у Словачкој (1847. године).¹ Међутим, и даље није искључено да су одређени елементи здравствених задруга преузети и из претходно иницираног *Друштва за чување народног здравља*, те да се и таква друштва у одређеним околностима могу посматрати као претече здравствених задруга.. Дакле, већ у 19ом веку су осниване здравствене задруге.² Међутим, не постоје детаљније информације о омасовљавању здравствено задружног покрета све до периода након Првог светског рата. Још 1895. године на Првом конгресу савеза

¹ Стаменовић,М. Здравствене задруге- заборављено благо. Зборник Матице српске за друштвене науке. (1/2019): 169: 19-36; Стаменовић,М. Здравствено задругарство - стари модел за ново доба. Дневни лист „Данас“, 05/04/2018

² на пример здравствена задруга у насељу Збеговац преименованог 1839. године у Лазаревац је постојала још 1882. године)Стефановић,А. Живановић,М. Стари Лазаревац 1889-1939. Лазаревац. 1990

земљорадничких задруга су предложена питања здравствене и социјалне заштите за рурлне области и њихово решавање кроз концепт задруга: „*треба подизати и ширити мисао о оснивању задруга за узајамно помагање у болести*“.³ Омасовљавање здравствених задруга се није догодило док није постојала анализа социјалних, здравствених и привредних околности и начин укључивања овог новог задружног покрета у систем који је био разорен претходним ратовима (мисли се на два Балканска рата и након тога Први светски рат).⁴ Стручњаци из Сједињених Америчких Држава су у великој мери подржали овај покрет о чему говоре и следећи архивски приказ:“ „*Американско друштво за заштиту српске деце највећи је пријатељ југословенског здравственог задругарства. Она топла љубав, коју ови добри људи из Америке гаје према Здравственим задругама, она њихова брига и старање, оно њихово велико разумевање и удубљивање у наше односе нисмо у стању описати. Здравствене задруге су сродиле наш народ са Американцима.*“⁵ Важно је разумети огромну потребу за формирањем здравственог сектора који би се бавио кључним проблемима становништва након тешких ратова, од епидемија, здравствене едукације, превентивног деловања, хигијене, здраве исхране и др. Такође, мање од 12% сељака је користило уопште здравствену заштиту како због географске удаљености, тако и због цена услуга.⁶

1.2. Омасовљавање здравствено задружног покрета

Када је након 1921. године почело омасовљавање здравствено задружног покрета, предвођено родоначелником др Гаврилом Којићем.⁷ У великој мери развоју здравствених задруга су потпомогли и чувени др Милан Јовановић Батут али и хрватски стручњак проф. Др Андрија Штампар.⁸

³ Стаменовић, М. Здравствене задруге - заборављено благо. Зборник Матице српске за друштвене науке. (1/2019): 169: 19-36

⁴ Иванић Стеван. Здравствено задругарство. Цен-трални хигијенски завод, Београд, 1930.

⁵ Иванић Стеван. Здравствено задругарство. Цен-трални хигијенски завод, Београд, 1930.

⁶ Стаменовић, М. Здравствене задруге 1921-1949. Прометеј Нови Сад, 2020 (у штампи)

⁷ по коме је данас, на територији Београда назван „један сокак“ у Падинској скели, док је у ранијим државама његово име красило бројне улице - Није искључено да постоје још неке улице у данашњој Србији које носе име др Гаврила Којића, али тај податак није био доступан аутору

⁸ Стаменовић, М. Изазови здравственог задругарства на територији Србије 1918-1949. Здравствена заштита. 2-2019:25-31

Тадашње здравствене задруге би биле у данашњем (модерном) смислу дефинисане као потрошачке и потрошачко-продајне задруге, пре свега засноване на промету и услугама. Дакле, те су задруге осим иницијалног пружања медицинских услуга (превентиве и куративе), такође организовале и консултантске активности (у области пољопривреде, пре свега производње здраве хране, ветерине и др.), али и продајне активности које су се базирале на продаји робе за пружање здравствене заштите (лекова), али и средстава за хигијену попут пешкира, сапуна и др. Цене по којима су продавани производи али и услуге су биле далеко ниже од тржишних те врло повољне за здравствене задругаре. То је све утицало на омасовљавање у формирању здравствених задруга, већем броју задругара, задружних лекара и др. Међутим то је такође проузроковало и стварање опонената тадашњим задругарима (нпр. трговачка удружења/цехови).⁹¹⁰

Година	Број учлањених задругара	Број задружних здравствених станица	Број задругара	Број удела	Уплате задругара	Број задружних лекара	Број задружних апотека
1922	10	10	-	-	110000	10	10
1923	13	12	6432	6432	146727	12	12
1924	17	14	8892	8892	216393	14	14
1925	21	16	10476	10476	293102	16	16
1926	28	20	13139	13139	411029	20	20
1927	30	22	14527	14527	479059	22	22
1928	43	32	17518	17518	573431	32	32
1929	53	38	18119	18119	678733	38	38
1930	59	41	19862	19862	792136	42	41
1931	67	48	31954	31954	981892	49	46
1932	70	50	35417	35417	1042411	52	48
1933	90	59	48375	48375	1021534	62	54
1934	100	64	56645	56645	1141122	67	59
1935	108	69	61064	61064	1232663	75	61
1936	112	74	-	-	-	80	63

Табела 1, Број задруга и задругара (1922-1936. године)¹¹

⁹ Стаменовић, М. Здравствене задруге 1921-1949. Прометеј Нови Сад, 2020 (у штампи)

¹⁰ Стаменовић, М. Улога медицинске сестре у здравственим задругама у периоду између два рата (1921-1941). 6. Конгрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске сестре-техничаре републике Србије. Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког Центра Србије „сестринство“. 2019

¹¹ Извор: Стефановић, Чедомир (1936). *Наше здравствено задругарство*. Сарајево: Савез здравствених задруга.

Важно је напоменути и да је велики ктитор здравствено задружног покрета био и Њ.К.В. Краљ Александар Први Карађорђевић, и његова подршка је била далеко од декларативне природе.¹² Задругари су то ценили, те су у свом листу „Здравствени Покрет“ објавили и именовали свог ктитора као „првог здравственог задругара“.

2. ЗАШТО СУ ВАЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ ЗА СРБИЈУ ?

Имајући у виду извандредне историјске успехе здравствено задружног покрета на територији данашње Србије¹³, важно је поново истицати те успехе а никако их - заборавити! Ти успеси се огледају у следећем: демографски параметри након првог светског рата су измењени за неколико деценија те се изразито негативни тренд ставио под контролу¹⁴; борба против инфективних болести, епидемијских размера је била обухваћена и радом здравствених задруга; промена односа лекар-пацијент, те активнији рад лекара на терену у превенцији; обухватност здравствене заштите се значајно повећала (и квалитет) а посебно у руралним областима; просвећивање не само задругара него целокупног становништва са аспеката здравствене заштите, пољопривреде, ветерине, социјалних и занатских вештина (нпр. *Жене задругари*, *Задругарска Омладина*, занатски течајеви и др.); Међународна признатост квалитета и успеха у раду, која се огледала и у томе што су у тадашњу Србију долазили представници Министарстава здравља широм света са жељом да науче више о том моделу и имплементирају у својим државама; Имплементација „СРПСКОГ МОДЕЛА“ здравствених задруга у Јапану, Индији, Бугарској, Румунији, САД, Француској и др.

Све претходно набројано нам само потврђује да је важно изнова истицати те успехе а никако их заборавити!

3. МОДЕРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ У СВЕТУ

¹² Стаменовић, М. *Све већи значај здравствених задруга*. ПОЛИТИКА. 11.03.2020

¹³ Краљевине Србије, Краљевина СХС, Краљевина Југославија, па све до затварања здравствених задруга 1949. године у оквиру СФРЈ када су интегрисане у здравствени систем

¹⁴ Stamenovic Milorad, & Cuzovic Sreten. (2020). DEPOPULATION OF SERBIA - BATTLE FOR THE EXISTENCE OF ONE NATION/DEPOPULACIJA SRBIJE – BORBA ZA OPSTANAK JEDNOG NARODA/. Auditor, (87-88), 81–89. <http://doi.org/10.5937/Rev1988081S>

Задруге представљају инспирацију новој генерацији младих која се налази у врло неповољном економском и друштвеном положају. До тога је довела и глобална финансијска криза 2007/2008.¹⁵ Томе ће додатно допринети и КОВИД19 пандемија и долазећа економска криза! Млади су широм света присиљени да промене своје економско размишљање да би опстали на модерном тржишту које показује одређене неравноправности. И поред доминантности модела предузећа у власништву инвеститора на економским факултетима и школама се задругарство не обрађује довољно.¹⁶ Међутим, и поред ове чињенице, присутно је повећање интересовања како међу владама држава тако и у оквирима рада међународних организација попут Уједињених Нација (УН), Међународне организације рада (ИЛО), УН Организације за храну и пољопривреду (ФАО) о потенцијалу и значају задруга за побољшање животних услова и решавање кризе неједнакости.¹⁷ Здравствене задруге су оцењене као вишеструко значајне и од стране Међународне Организације Здравствених Задруга која је пружила подршку овој иницијативи (што се огледа и у томе да су у свом званичном гласилу из Фебруара 2020. године емитовали информацију о покренутој иницијативи у Републици Србији).¹⁸ У извештајима ове организације се наводи да услед трансформација здравствених система на глобалном нивоу, здравствене задруге имају све већи значај а посебно у циљу решавања следећих проблема: прогресивно смањење (релативно селективне природе) у приступу здравственој заштити, посебно на релацији урбано-рурално; смањење употребе одређених услуга услед повећања цена; већи притисак на здравствене раднике да повећају своју продуктивност; растући јаз између потребе за персонализованим решењима у поређењу са стандардним који захтевају иновативна решења у здравственом систему; креатори здравствене политике су онемогућени да предложе јасна и дугорочна решења; расте приватни сектор у здравству и стимулише се развој профитно оријентисаних ентитета док задруге у великом броју случајева остају неукључене у развојне политике и др. У случају Републике Србије, значајно је осврнути се на проблеме организације превентивних активности, здравственог просвећивања, услуга које нису обухваћене здравственим

¹⁵ Смјернице о задружним начелима. International Cooperative Alliance. 2015

¹⁶ Стаменовић, М. Све већи значај здравствених задруга. Политика. 11.03.2020; Смјернице о задружним начелима. International Cooperative Alliance. 2015

¹⁷ Смјернице о задружним начелима. International Cooperative Alliance. 2015

¹⁸ Текст доступан и на: <https://www.health-economics.net/2020/02/27/inicijativa-za-reosnivanje-zdravstvenih-zadruga-u-srbiji-postala-globalna-tema/>, 20.04.2020

осигурањем или су скупе у приватној пракси, руралним здравственим развојем, смањењем емиграције здравственог кадра, профилисање и усложњавање здравствених услуга, развој медицинских истраживања и других сектора којима би задружни покрет могао допринети.¹⁹ Међународна Организације Здравствених Задруга дефинише и 3 основне карактеристике о потцењеном погледу на здравствене задруге: да су профитно оријентисане организације успешније од јавних и задружних; комплексност здравствено задружних организација; недостатак адекватних података о раду здравствених задруга у смислу пружања здравствене заштите и реаговања на здравствене потребе становништва. Један од основних предуслова оснивања и развоја овог облика удруживања јесте разумевање принципа пословања и организације. Поменути извештаји су дали приказ анализе развоја здравствених задруга у 15 земаља (Аргентина, Бразил, Белгија, Аустралија, Канада, Колумбија, Француска, Италија, Јапан, Малесија, Сингапур, Шпанија, Шведска, Велика Британија и САД), чиме је утврђено да су здравствене задруге у развоју и да постоји све већи број задруга који запошљава све више радника као и да се њихове функције усложњавају (заштита од ризика, превенција, пружање здравствене заштите на различитим нивоима, дистрибуција и развој лекова, клинике и др). Према извештају Међународне Организације Здравствених Задруга укупни број здравствених задруга и коопераната је порасту: тренутно у Аустралији има 175 з.задруга које запошљавају 15,653 радника; у Белгији има 785 з.задруга које запошљавају 19.702 радника; у Бразилу – 1933 з.задруга које запошљавају 96.023 радника; у Канади – 130 з.задруга са 1.132 радника; у Колумбији 152 з.задруге са 17.383 радника, Француска – 1832 з.задруга са 17,383 радника; Италија – 6,756 з.задруге са 233,397 радника; Јапан – 145 з.задруга са 91,969 запослених; Сингапур – 4 са 2,271 радника; Шпанија – 507 з.задруга са 52.006 радника; Шведска – 298 з.задруга са 19.367 радника.²⁰

¹⁹ Стаменовић, М. Здравствене задруге за помоћ српском селу. Политика. 22.05.2019; (за више информација погледати: Јелисавац-Грошић, С., Тодић, Д., Стаменовић, М. Светска трговинска организација – животна средина и здравствена заштита. Институт за међународну политику и привреду. 2019; Пузовић, С., Пузовић, Б., Стаменовић, М. Глобализација – савремени аспекти економије, трговине и здравства. Економски факултет Универзитета у Нишу. 2018; Стаменовић, М., Гулан, Б., Драгаш, Б. Србија Данас. Прометеј НС. 2017)

²⁰ Стаменовић, М. Све већи значај здравствених задруга. ПОЛИТИКА. 11.03.2020

4. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ РАДА И РЕОСНИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Почетком 2020. године (тачније 27. Јануара 2020. године) је *Одбору за Здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије* предат текст иницијативе за јавно слушање (заведен под бројем 18 06-140/20) под званичним називом „ПРОМОВИСАЊЕ РАДА И РЕОСНИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – „Друга Иницијатива – Наша обавеза и наслеђе – један век од оснивања првих здравствених задруга након Првог светског рата“. Иницијатива др Милорада Стаменовића за промовисање рада и успостављања здравствених задруга у Републици Србији указује на предлог за одржавањем јавног слушања у Скупштини Републике Србије а поводом значаја модерног облика удруживања у здравствене задруге у складу са глобалним трендовима. Један од циљева јесте да се укаже на законско – правни оквир којим се регулише рад задруга али и здравствених институција а у циљу омогућавања формирања и рада различитих пословних модела модерних здравствених задруга (постојећег Закона о Задругама (Сл. Гласник РС,112/2015), Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС, бр.25/2019), Закона о здравственом осигурању (Сл. Гласник, бр 25/2019), Правилник о ближим одредбама за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене сужбе (Сл.Гласник РС 16/2018) и других комплементарних закона и уредби). Ова иницијатива има и за циљ да укаже на препоруке Влади Републике Србије на значај развоја овог облика удруживања чиме би се размотрили облици јавно-здружног партнерства и подршка Владе у оснивању здравствено здружног покрета у Републици Србији који има за примарни циљ омогућавање квалитетније и доступније здравствене заштите на републичком нивоу. Такође, овом иницијативом се указује на пожељне промене у здравственом систему Републике Србије који се, као и бројни други системи суочава са одређеним проблемима одрживости и даљег развоја. Међународне организације које се баве проблематиком задругарства такође сугеришу и да је у даљем развоју и иницијативи за оснивање и развој здравствених задруга добро користити

информације из претходног (историјског) наслеђа које у појединим државама могу бити врло богате.²¹

4. ЗНАЧАЈ ЈАВНОГ СЛУШАЊА И ПОКРЕНУТОГ ПИТАЊА ПРОМЕНЕ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ПРИ ОСНИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА

Како задруге од почетка свог деловања имају сарадњу са законодавцима у циљу успостављања регулаторног оквира који препознаје разлике у пословању задруга, логичан је след догађаја да се након дуготрајне паузе у деловању овог облика удруживања (од 1949. године), оваква иницијатива покреће управо на јавном слушању у Народној Скупштини Републике Србије. Законом о Задругама из 2015. године, здравствене задруге се помињу, али се поставља питање о томе да ли важећи Закон омогућава све потребне активности здравствено задружног модела? Осим тога, важне су препоруке у вези са низом комплементарних закона и уредби а које се тичу успостављања и рада здравствених задруга. Такође, треба назначити да су здравствене задруге након Првог светског рата биле осниване по основу Закона о земљорадничким задругама а тек је 30их година донесен Закон о здравственим задругама који је садржао све потребне специфичности за даљи развој овог облика удруживања. У овом случају се треба позвати и на ИЛО (International Labour Organisation) препоруку под бројем 193 – која говори о томе да задруге „треба третирати у складу с националним законима и правном праксом и под условима који нису неповољнији од оних који се односе на друге облике предузећа и друштвених организација“.²² Такође оно на шта треба скренути пажњу законодавцима јесте спречавање услова који би директно нарушавали аутономију и независност задруга. Иако је понекад заштита државе значајна, а посебно у случајевима када се врши трансфер имовине у јавном власништву у нове моделе задруга, или када се врше именована владиних дужносника у надзорне одборе не сме да наруши права и одговорности чланова!

²¹ Иницијатива за реоснивање здравствених задруга предата Одбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије. 27.01.2020. Доступан и на: <https://www.health-economics.net/2020/01/17/>, 20.04.2020

²² Смјернице о задружним начелима. International Cooperative Alliance. 2015; Иницијатива за реоснивање здравствених задруга предата Одбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије. 27.01.2020. Доступан и на: <https://www.health-economics.net/2020/01/17/>, 20.04.2020

Већ наведена ставка 193 ИЛО дефинише околности и за овај случај: „Владе треба да уведу мере подршке, где је то потребно, за активности задруга које постижу специфичне резултате друштвене и јавне политике, као што је подстицај запошљавања или развој активности од користи социјално запостављеним групама или регионима. Такве мере могу укључивати, између осталих и пореске олакшице, зајмове, дотације, приступ програмима јавних радова и посебне одредбе о набавци.” Оно што је важно јесте да се владина подршка задругама не сме изједначити с владином контролом задруга.

Према важећем Закону о задругама, Здравствене задруге пружају помоћ задругарима и члановима њихових породица кроз помоћ за добровољно здравствено осигурање, набавку лекова, финансирање трошкова лечења и друге видове помоћи али се Задруге могу оснивати и за обављање других делатности које нису забрањене законом. Задруга се не може организовати као привредно друштво у смислу закона којим се уређују привредна друштва или као други облик организовања, нити се може припојити или спојити са привредним друштвом или другим правним лицем које није задруга, нити променити облик у привредно друштво или друго правно лице. Задруга може бити оснивач, односно члан другог правног лица, у складу са законом и задружним правилима. Када се иницирају задруге након паузе у одређеној држави у одређеној области, често држава субвенционира њихов развој. Постоје и модели пројектног и другог финансирања у којима ресорно Министарство таргетира управо оне секторе у којима постоји потреба за допунским ресурсима. Тиме се смањују и трошкови пружања здравствене заштите за грађане. Задруге треба да укључују високу етичку компоненту у свој рад. Стога је такође важно законом спречити формирање лажних задруга! Иницијативу су подржали и/или показали интересовање за отварањем опсежније јавне дискусије а посебно за одржавањем јавног слушања - институције и истакнути појединци (које заједнички у укупном броју у свом чланству имају преко 10.000 запослених здравствених радника, научних радника и професионалаца у здравству).

6. СКИЦА ПРЕДЛОГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Имплементација модерних здравствених задруга може да се врши на различите начине у сладу са одабраном методологијом. Суштина јесте да се кроз модерне здравствене задруге омогући таргетирање управо оних области од значаја у здравственом систему које нису „покривене“ (или се на њима ради недовољно ефикасно) од стране и јавног и приватног сектора здравственог система. Такође, предност се огледа и у чињеници да се омогући деловање задруга у областима у којима би њихов рад пружао одређене погодности у односу на већ постојеће организационе механизме.

График 2, Предлози модела иницијалног развоја и синхронизације у раду здравствених задруга²³

На Графику 2 је представљен предлог једног од таквих модела у којима се огледа однос између надлежних министарстава и здравствених задруга. Пре свих активности, важно је да постоји и механизам који се бави „просветљивањем“, односно - трансфером знања о раду здравствених задруга за све оне за које је таква тема потенцијално интересантна. Са стеченим знањем о законско правном оквиру, организационим вештинама потребним за формирање задруга и уз адекватну асистенцију надлежног Министарства - здравствено задругарство као покрет може да заживи и да значајно помогне у раду и квалитету целокупног здравственог система. Јасно је да здравствено задругарство није доминантни фактор у здравственом систему, али може бити управо онај корективни фактор који ће се бавити раније наведеним активностима а у циљу веће доступности и већег квалитета здравствене заштите.

7. ЗАКЉУЧАК

Данас, један век касније од иницијатива ових наших великана које су резултовале у оснивању већег броја здравствених задруга почев од 1921. године (постојале су и пре балканских ратова з.задруге, али у малом броју, док је омасовљавање у смислу оснивања већег броја на нивоу државе почело од 1921. године) , покреће се нова иницијатива за оснивање здравствених задруга, али у модерном контексту и предлажу се модерни облици удруживања. Држава треба да обезбеди задругама независност од државе, док није препоручљиво да то буду инструменти државне политике, програма техничке подршке, канали за дистрибуцију субвенционисаних зајмова и дефицитарне робе, форуме за политичку индоктринацију, начине за формализацију неформалне економије – јер задруге заиста доприносе друштву онда када послују у складу са својим начелима! У историји су честе ситуације у којима држава види развој задруга као кључан алат своје политике (на пример у дистрибуцији услуга у појединим економским секторима, у смањењу

²³ Скица аутора

незапослености или сиромаштва..). Значајан број држава је укључивао задруге и у своје стратегије у борби против сиромаштва због доказане способности да економски мобилишу оне који немају имовину! То је као резултат довело до повећања донација и додатна финансирања кроз међународне пројекте!

Модерни здравствено задружни модели подразумевају јавно-задружно партнерство услед доказаних предности здравствених задруга у односу на приватне организације. Такође, здравствени радници су у великом броју и оснивачи задруга. У будућности би било сврсисходно обезбедити и пореске олакшице за пословање задруга. Очекује се разумевање код доносиоца одлука у вези са реиницирањем здравственог задругарства, јер су за то питање значајни домаћи фактори показали интересовање (контактирана Министарства, научна и стручна удружења и истакнути појединци), али и међународни фактори попут Међународне здравствено задружне организације која је спремна на пуну саветодавну подршку у овим процесима.

8. ЛИТЕРАТУРА

- Иванић Стеван.Здравствено задругарство. Цен- трални хигијенски завод, Београд, 1930.
- Иницијатива за реоснивање здравствених задруга предата Одбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије. 27.01.2020. Доступан и на: [https://www.health-economics.net/2020/01/17/.](https://www.health-economics.net/2020/01/17/), 20.04.2020
- Иницијатива за реоснивање здравствених задруга предата Одбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије. 27.01.2020. Доступан и на: [https://www.health-economics.net/2020/01/17/.](https://www.health-economics.net/2020/01/17/), 20.04.2020
- Јелисавац-Трошић,С., Тодић,Д., Стаменовић,М. Светска трговинска организација – животна средина и здравствена заштита. Институт за међународну политику и привреду. 2019;
- Health-economics. <https://www.health-economics.net/2020/02/27/inicijativa-za-reosnivanje-zdravstvenih-zadruga-u-srbiji-postala-globalna-tema/>, 20.04.2020

- Stamenovic Milorad, & Cuzovic Sreten. (2020). DEPOPULATION OF SERBIA - BATTLE FOR THE EXISTENCE OF ONE NATION/DEPOPULACIJA SRBIJE – BORBA ZA OPSTANAK JEDNOG NARODA/. Auditor, (87-88), 81–89.
<http://doi.org/10.5937/Rev1988081S>
- Смјернице о задружним начелима. International Cooperative Alliance. 2015
- Стаменовић, М. *Све већи значај здравствених задруга*. ПОЛИТИКА. 11.03.2020
- Стаменовић, М. Здравствене задруге 1921-1949. Прометеј Нови Сад. 2020 (у штампи)
- Стаменовић, М. Здравствене задруге за помоћ српском селу. ПОЛИТИКА. 22.05.2019;
- Стаменовић, М. Здравствене задруге- заборављено благо. Зборник Матице српске за друштвене науке. (1/2019): 169: 19-36;
- Стаменовић, М. Здравствено задругарство - стари модел за ново доба. Дневни лист „Данас“, 05/04/2018
- Стаменовић, М. Изазови здравственог задругарства на територији Србије 1918-1949. Здравствена заштита. 2-2019:25-31
- Стаменовић, М. Све већи значај здравствених задруга. ПОЛИТИКА. 11.03.2020
- Стаменовић, М. *Улога медицинске сестре у здравственим задругама у периоду између два рата (1921-1941)*. 6. Конгрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске сестре-техничаре републике Србије. Удружење медицинских сестара-техничара Клиничког Центра Србије „сестринство“. 2019
- Стаменовић, М., Гулан, Б., Драгаш, Б. Србија Данас. Прометеј НС. 2017
- Стефановић, Чедомир (1936). *Наше здравствено задругарство*. Сарајево: Савез здравствених задруга.
- Стефановић, А. Живановић, М. Стари Лазаревац 1889-1939. Лазаревац. 1990
- Ћузовић, С., Ћузовић, Ђ., Стаменовић, М. Глобализација – савремени аспекти економије, трговине и здравства. Економски факултет Универзитета у Нишу. 2018;

Аутор - особа	Стаменовић, Милорад, 1985- = Stamenović, Milorad, 1985-
Наслов	Предлог имплементације здравственог задругарства на територији Републике Србије / Млорад Стаменовић
Остали наслови	Proposal for implementation of health cooperatives on the territory of Republic of Serbia
Врста грађе	излагање на конференцији
Језик	српски
Физички опис	Стр. 141-154 : илустр.
Напомене	Abstarct: Proposal for implementation of health cooperatives on the territory of Republic of Serbia Библиографија: стр. 154 Резиме ; Abstracts.
Предметне одреднице	Zdravstveno zadrugarstvo -- Srbija Poljoprivredne zadruge -- Zdravstveni sistem -- Srbija
УДК	334.73:331.451
Види извор	Зборник радова (Стр. 141-154)
COBISS.SR-ID	72767241